

O'ZBEK LUG'ATCHILIGI TARIXIDA SHAKLDOSH SO'ZLAR TAVSIFI

Murtazoyev G'olibjon Husen o'gli

Qarshi shahar 48-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053752>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek lug'atchiligi tarixida shakldosh so'zlar tavsifi haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: omonim, turkum, vazifa, shakl, til, leksik, analiz

Matnlarni avtomatik qayta ishlash bir necha bosqichga bo'linadi va ulardan biri morfologik tahlil bosqichi hisoblanadi. Mazkur bosqichda har bir so'zga morfologik tavsif beriladi: lemmasi (asosi), kelishigi, soni, darajasi, nisbati, shaxsi va hk. Morfoanalizning so'zlarni morfologik teglash vazifasi omonimshakllar bilan murakkablashadi. Ma'lumki, omonim so'zlar shakli bir xil, ammo semantikasi turfa xil bo'lgan leksik birliklar hisoblanadi. Avtomatik qayta ishlashda omonimlik hodisasi quyidagi birliklarda mavjud: 1. so'z omonimligi shakldoshlik so'z asosida bo'ladi, ya'ni muayyan so'z bir so'z turkumi yoki bir necha turkumga mansub ma'no beradi. Masalan: Avval birliklarni, keyin o'nliklarni qo'shamiz. Modal: *Suv bor joyda hayot bor. Ruchkang bormi ? ot Kuch birlikda* . Hisob so'z Bir necha bor taklif yubordim. ot Og'irlik birliklari . Til birliklari ot Bor kimyoviy element. Fe'l Ishga bormoq . Maktabga bor moq . Birinchi ustunda birlik so'zi bir so'z turkumi doirasida omonim hisoblanadi: 1) o'ngacha bo'lgan butun son; grammatik ko'plik aksi (ot); 2) birlashish, hamjihatlik (ot); 3) bir turdagi miqdorlarni o'zaro baholash uchun qabul qilingan o'lchov; til qurilishiga xos termin (ot). Ikkinchi ustunda bor so'zi ikki xil turkumga mansub shakldoshlikni yuzaga keltirgan: 1) mavjud (modal); 2) marta, dafa, bora (hisob so'z) 2. Qo'shimcha omonimligi muayyan qo'shimcha vazifasiga ko'ra qo'shimchalarning turli guruhiga mansub bo'ladi. Masalan: -ki ko'chki, tepki, turtki (ot yasaydi) ustki, ichki, kechki (sifat yasaydi) - (i)ng uying, kitobing, ishing (shakl yasaydi: sintaktik mun.shakli egalik qo'shimchasi) ko'ring, boring, tayyyorlang (shakl yasaydi: sintaktik mun.shakli shaxs-son qo'shimchasi) 3. Ibora omonimligi shakli, ya'ni tuzilishi bir xil, ammo semantikasi turlicha bo'lgan frazeologik birliklar. qattiq shovqin soldi uyni boshiga ko'tarmoq yuksak darajada izzat-hurmat qildi onasini boshiga ko'tarmoq 4. Gap omonimligi muayyan gap ifoda maqsadi yoki mazmuniga ko'ra farqlanadi. darak gap Ishni bajarmadim. so'roq gap Ishni bajarmadim? Rus tilida omonimlik turlarida so'zlarning turkumliligi bo'yicha omonimlik, morfologik omonimlik va leksik omonimlik farqlanadi. E'tiborli jihati shundaki so'zlarni morfologik va leksik omonimligi bo'yicha guruhlanishi tabiiy tilni qayta ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Morfologik omonimlikda bir turkumga

mansub bo'lgan shakldosh so'zlar lemma (asosi)si turlicha, ammo muayyan shakllaridagina omonimlikni yuzaga keltiruvchi so'zshakllar e'tiborga olinadi. Masalan: lemmasi ter terim mening terim (-im egalik qo'shimchasi: I shaxs, birlik) lemmasi terim terim hosil Leksik omonimlikda bir lemmaga mansub so'z turli ma'nolarni beradi: ot bog' to'dalab bog'langan holat Bog'lamoq, bog'lam. Bir bog' piyoz ot bog' o'simlik va daraxtlar ko'p ekilgan joy bog'-rog', bog'-bo'ston; Uzumini ye, bog'ini surishtirma. Omonimshakllarning morfologik va leksik guruhlanishi matnlarni qayta ishlovchi dasturiy ta'minot va tizimlarda lemmatizatsiya va stemming jarayonlari uchun muhim sanaladi. Har ikki texnologiya so'z yoki so'zshaklning asosini topishga yo'naltirilgan bo'lib, Ta'kidlash o'rinliki, omonimlik hodisasi avtomatik qayta ishlash jarayonida eng dolzarb masala hisoblanadi. Shu bois NLPda omonimshakllarni aniqlash va ularni tahlil qilish maxsus o'rganiladi, hatto bir necha usullar ham ishlab chiqilgan.

Omonimlikni aniqlash metodlarining barchasi ikki guruhga bo'linadi: 1. Qoidalarga asoslangan usullar. O'z navbatida, ular quyidagilarga bo'linadi: a) Qoidalarni qo'lda kiritish usullari. b) Qoidalarni avtomatik ishlab chiqarish usullari. 2. Statistika asoslangan usullar. Ushbu guruhlarning har birining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Bunday vaziyatlarda tez-tez sodir bo'ladiganidek, ikkala guruhning xususiyatlarini (va afzalliklarini) bir usulda birlashtirish avval erishilgan natijalarga qaraganda yaxshiroq natijani ko'rsatishi mumkin. Bunday usul gibrid usuli deb nomlanadi. 1-sxema. Omonimlikni aniqlash usullari. Mazkur usullarga tayanuvchi tizimlar o'z navbatida quyidagi guruhni tashkil etadi: 1. Qo'lda yaratilgan qoidalarga asoslangan tizimlar. 2. Ehtimoliy modellar asosida yaratilgan va tavsiflangan korpuslarga tayanadigan tizimlar. 3. Ehtimollik modellari va qoidalarga asoslangan gibrid tizimlar. Omonimiyani aniqlash uchun har bir so'zshaklni tasniflash kerak, ya'ni uning lemmasi, so'z turkumi va bir tegga birlashuvchi morfologik xususiyatlar to'plami bilan bog'lab qo'yiladi. Yashirin Markov modeli Baum L.E. va uning hamkasblari tomonidan ishlab chiqilgan mazkur model omonimlikni aniqlashning statistik metodi statistik jarayonda yuzaga keladigan barcha variantlar ehtimolligini hisobga olishga yordam beradi. Masalan, ma'lum bir matnda ot turkumiga oid so'zlar bog'lovchiga nisbatan tez-tez va ko'p uchrasa unda ayni kontekstda mavjud omonim katta ehtimollik bilan bog'lovchi emas, ot turkumiga oid so'z bo'ladi, keyingi ehtimollikda bog'lovchi sifatida hisobga olinadi. Kontekstni tavsiflash uchun N-grammadan foydalaniladi. Ngramma matnlarga avtomatik ishlov berishda keng qo'llaniladigan matematik hisob vositasidir. O'zbek

kompyuter lingvistikasida S.Rizayev harf birikmalarini bigramm, trigramm terminlari bilan ifodalagan. N-gramma so'zlar yoki teglar kabi N-identifikator elementlarning ketmaketligini ifodalaydi. Ikki element ketma-ketligi bigramma, uch element ketmaketligi esa trigramma, deyiladi. Masalan, old qo'shimcha+ot holati bigrammaga misol bo'ladi. Omonimlikni aniqlashning oddiy statistik metodi va boshqa shu kabi metodlarning tavsifini keltirish uchun quyidagi usullar ishlatiladi: – w_i jumladagi i -o'rinda joylashgan so'z, t_i ushbu so'zning identifikatori (tegi). – $D(w) = \{t_1 w, t_2 w, t_k w\}$ w so'zining barcha mumkin bo'lgan belgilar majmui. Ushbu ma'lumotlarni morfologik lug'at yordamida olish mumkin. Agar so'z lug'atda bo'lmasa uni Brill usulida bajarilganidek, ot so'z turkumi sifatida hisoblash mumkin, ammo lingvistik ta'minot ishonchli bo'lishi uchun barcha mumkin bo'lgan teglarni qo'yib chiqish kerak. – C korpusdagi muayyan holatlar soni (n -gramm). Bunda $C(t)$ t teglar soni; va $C(t_1, t_2)$ bigrammalar soni (t_1, t_2). – $C_t(w, t)$ t tegli w so'zlar soni. – $F(w, t)$ w so'zida t tegi mavjudligi ehtimoli. Tavsiflar quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: $P(t_i | t_{i-1})$ – bu t_{i-1} tegidan keyin t_i tegining kelish ehtimollik holati. Bunda $i = 1$ bo'lganda t_i tegi gapda birinchi teg hisoblanadi. Hisoblash formulasi quyidagicha: Yashirin Markov modeliga asoslanib, omonimlikni aniqlashning statistik metodi yordamida ishlash natijasida n uzunlikdagi jumlada $T_i \in D(w_i)$ bo'lganda $T = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ teglarning ehtimoliy ketma-ketligi topiladi.

Xulosa qilib aytganda, dunyo kompyuter lingvistikasida omonimlikni bartaraf etish usullari o'rganilganida, bu xususdagi tajribadan foydalanib o'zbekcha matnlardagi so'zshakllarning tegishli tekshirish formulasi yaratildi. Omonimlikni bartaraf etish uchun har bir so'zni "tasniflash" kerak, ya'ni uni lemma – gap bo'lagi va morfologik xususiyatlar majmui bilan taqqoslash mumkin, ular qulaylik uchun bir tegga qo'shiladi. Barcha mumkin bo'lgan teglarni o'rganish uchun morfologik lug'atdagi so'zlarga tegishli havolalarni topish yoki MyStem kabi morfologik analizatorni ishlatish yetarli bo'lib, u so'z teglarini topishda yordam beradi. Shundan so'ng bir nechta teglar orasidan faqat tegishli tegni tanlash kerak bo'ladi. Omonim so'zshakllarni tahlil qilishda qo'llanilgan optimal lingvistik usul matnlarni tahrir va tahlil qilish, mashina tarjimasini, matnlarni qayta ishlash jarayonlarida muhim omil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mengliyev B.M. Bahridinova B.M. O'zbek tilining so'z tarkibi o'quv lug'ati 2007-2009.;
2. O. Shukurov, B. Boymatova O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;

3. Mengliyev B.M. Bahriddinova B.M., Xoliyorov O'. O'zbek tilining so'z yasalishi o'quv lug'ati 2008.;
4. To'rayeva U., Shodmonova D. O'zbek tilining zid ma'noli so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;
5. Islomov I. Bobojonov Sh. O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati 2007-2009.;
6. Xamrayeva Y. O'zbek tilining o'zlashma so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;
- Mengliyev B. Xudoyberdiyeva M. O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati 2007-2009.;

